

Topografik sirt ustida qurilish – loyihalash ishlarini amalga oshirish**UMAROVA MAFTUNAXON ILXOMJON QIZI**

Milliy hunarmandchilik va amaliy san'at fakulteti Tasviriy san'at va muhandislik grafikasi yo'nalishi sirtqi bo'limi 01/22 guruh talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqola Topografik sirt ustida qurilish – loyihalash ishlarini amalga oshirish haqida yoritilgan.

Kalit so'zlar: Topografiya, sirt, qurilish, isloxot, plan, loyiha

Аннотация: В данной статье описано выполнение строительно-проектных работ на топографической поверхности.

Ключевые слова: Топография, поверхность, строительство, реформа, план, проект.

Abstract: This article describes the implementation of construction and design works on the topographic surface.

Key words: Topography, surface, construction, reform, plan, project

Yer relyefini bir xil oraliqdagi gorizont tekisliklar bilan qirqilsa sirtqi chiziqlar hosil bo'ladi. Ana shu chiziqlar yer relyefining gorizontallari deyiladi. Demak yer relyefini chizmada uning gorizontallari orqali tasvirlanar ekan. Yer sirtining barcha fazoviy, hajmiy shakllarining yig'indisi tushuniladi. Yer relyefi aslida juda murakkab sirtlar toifasiga kiradi. Yer relyefi topografik kartalarda gorizontallar, balandlik, chuqurlik va har xil shartli belgilar yordamida tasvirlanishi topografik sirt tasviri deyiladi. Topografik kartalarda ba'zi gorizontallarning absolut balandligi

hamda tog'larning cho'qqisi yoki okean, dengiz, ko'l, daryolarning sathi, chuqurliklari yozib ko'rsatiladi. Topografik sirtning gorizontallar yordamida tasvirlashda yer relyefining shakl va elementlarini bir-biriga bog'liqliklarini, xarakteristikasini va boshqa ma'lumotlarni bilishga imkon beradi. Gorizontallarning o'zaro joylashuvi va ularning shakllari asosida yer relyefining shaklini aniqlash mumkin. Chizmalarda pastdan yuqoriga yoki yuqoridan pastga yo'nalishlar ba'zida sonlar bilan emas, balki kichkina chiziqcha (shtrix)lar bilan belgilaniladi. Topografiyaning asosiy vazifasi yer sirti shakli (relyefi) haqidagi aniq ma'lumotlarni yig'ish va insoniyat tomonidan yaratilgan muhandislik-qurilish ishlari: har xil gidrotexnik inshootlar, aerodromlar, shaxtalar, konlar va yo'llar kabi obyektlarni, turli joylarning geografik xaritalarini to'g'ri burchakli proyeksiyalashning maxsus turi — son belgisi proyeksiyalarga asoslanib tasvirlash, loyihalash va tuzishdan iboratdir. Yer sirti topografik suratga olish usuli bilan o'rganiladi. Topografik xarita, plan, yer sirtining profili — bularning hammasi topografik chizmalar — hujjatlar hisoblanib, katta amaliy ahamiyatga ega, ularda yer sirtining alohida maydonlari (joylari) tasvirlanadi. Ular son belgisi proyeksiyalar tizimiga asoslanib, turli geometrik figuralar: to'g'ri chiziq, tekislik va sirtlar bilan bog'liq bo'lgan metrik hamda pozitsion masalalarni yecha olishni, shuningdek, egallangan nazariy va amaliy bilimlarni amaliyotga tatbiq etishni taqozo qiladi. Son belgisi proyeksiyalash (S.B.P.) usuli chizma geometriyaning maxsus usuli bo'lib, bu usul gorizont o'lchamlari vertikal o'lchamlariga nisbatan nihoyatda katta bo'lgan geometrik obyektlarni, yer sirti bilan bog'liq turli gidrotexnik inshootlar, kanallar, gidrouzellar, temiryo'llar, avtomobil yo'llar, aerodromlar, qurilish maydonlari xaritalari va hokazolarni tasvirlashda qo'llaniladi.

Son belgili proyeksiyalash yordamida gorizontaal chiziqlar orqali yer relyefining past-balandligi va unda bajariladigan muhandislik ishlari tasvirlanadi. Yer sirtida quriladigan inshootlar chizmalarining asosiy qismi planda aks etadi. Plan deb, inshoot konturi gorizontaal proyeksiyasining kichraytirib yoki kattalashtirib qog'ozga tushirilgan tasvirga aytiladi. 3 Yer inshootlarining balandligi yoki chuqurligi ularning boshqa o'lchamlariga nisbatan kichik bo'ladi. Masalan, yo'l va kanalning uzunligi bir necha kilometr bo'lsa, uning balandligi yoki chuqurligi bir necha metr bo'ladi. Shuning uchun yer inshootlarini ortogonal, aksonometrik va boshqa proyeksiyalash usullari bilan tasvirlash ancha noqulay. Chizma geometriya s.b.p. usulining nazariy tomonlarini geometrik jihatdan o'rganib, bu usulni muhandislik ishlarida qo'llashni o'rgatadi. S.B.P. usulida predmetlarning gorizontaal proyeksiyalari ularning chizmadagi o'rinlaridan aniqlanadi. Predmetlarning gorizontaal proyeksiyalar tekisligidan uzoqligi esa sonlar bilan almashtiriladi. S.B.P. usulining qulayligi shundaki, bu usul bilan pozitsion va metrik masalalar oson yechiladi. Shuningdek, yer sirtidagi muhandislik inshootlari, kengligi va uzunligi juda katta, balandligi esa nisbatan kichik inshootlar ham qulay tasvirlanadi. S.B.P. usulida tasvirlar yaqqol bo'lmaydi, bu uning kamchiligidir. Tasviring yaqqoligini tushunish va ba'zi masalalarni yechishda vertikal qirqimdan foydalaniladi. Bu qirqim profil deb ataladi. Chizmalarda geometrik shakllarning gorizontaal proyeksiyalar tekisligidan uzoqligi shu shakl proyeksiyasiga qo'yilgan sonli belgilar bilan ko'rsatiladi. Predmetlarning proyeksiyalar tekisligi sifatida qabul qilingan gorizontaal tekislikka nisbatan olisligini ko'rsatuvchi sonlar bilan ifodalangan to'g'ri burchakli proyeksiyalari sonlar bilan belgilangan proyeksiyalar deyiladi. S.B.P.da proyeksiyalar tekisligi

sifatida gorizontalar proyeksiyalar tekisligi qabul qilinib, u H0 bilan belgilanadi. Bu tekislik nolinch darajali proyeksiyalar tekisligi yoki asosiy proyeksiyalar tekisligi deb ham ataladi. Nolinch darajali (HQ) proyeksiyalar tekisligidan yuqoridagi geometrik shakllar proyeksiyalari musbat (+) ishorali belgi bilan, pastdagi shakllar proyeksiyalari esa manfiy (—) ishora bilan belgilanadi. Gorizontalar tekislikni ko'tarish va tushirish bilan tekislikdagi geometrik shakllar son belgilarining barchasini musbat yoki manfiyga keltirish, ulami kamaytirish yoki ko'paytirish mumkin. Bu esa chizmada pozitsion va metrik masalalami yechishni osonlashtiradi. Nuqtaning absolut balandligi Boltiq dengizining suv sathidan, aniqrog'i, Kronshtadt aylanma kanalidagi ko'priknin granit ustuniga mahkamlangan mis reykaning shkalasidan olinadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Б.Сергеев. “Ўзбекистонда мисгарлик”. Тошкент – 1960.
2. С.А.Булатов. “Ўзбек халқ амалий безак санъати”. Тошкент. ”Мехнат”1991.
3. Nilufar, Kasimova. "IN FINE ARTS AND DRAWING LESSONS" USING CASE STAGE EDUCATIONAL TECHNOLOGY." *Open Access Repository* 9.11 (2022): 88-92.
4. Qosimova, Nilufar. "5 YOSHGACHA BO'LGAN BOLALARNI RASM CHIZISHGA O'RGATISH METODIKASI." *Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot* 1.19 (2022): 14-17.
5. Qosimova, Nilufar. "IN FINE ARTS AND DRAWING LESSONS" USING CASE STAGE EDUCATIONAL TECHNOLOGY." *Scienceweb academic papers collection* (2022).
6. Kasimova, Nilufar Muratjon Kizi. "Representatives of the Kokan School of Coppersmithing, Glorifying the National Craft." *RegiINTERNATIONAL JOURNAL ON ECONOMICS, FINANCE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT* 4.11 (2022): 86-90.
7. Muhammedovich, Sharabayev Ulug'bek. "Problems of Teaching Drawing at School." *International Journal on Economics, Finance and Sustainable Development* 4.1: 35-39.
8. Nilufarkhan, Qosimova, and Abdusattorova Dildorakhan. "THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE HISTORY OF APPLIED ARTS OF UZBEKISTAN." *E Conference Zone*. 2022.
9. Rahimberdiyev, Abdulaziz, and Nilufar Qosimova. "KANDAKOR USTA, YORQINJON AXMADALIEVNING "IQTIDOR MARKAZI" DAGI FAOLIYATI." *Development of pedagogical technologies in modern sciences* 2.2 (2023): 36-41.
10. Solijon o'g'li, Qosimov Barkamol. "ODDIY QALAMNING "BUYUK ISHLARI"." " *Conference on Universal Science Research 2023*". Vol. 1. No. 2. 2023.

11. Solijon o'g'li, Q. B. (2023, February). ODDIY QALAMNING "BUYUK ISHLARI". In " *Conference on Universal Science Research 2023*" (Vol. 1, No. 2, pp. 159-162).
12. Solijon o'g'li, Qosimov Barkamol. "CARPENTRY SCHOOLS-APPLIED ART FOUNDATION OF DEVELOPMENT." *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal* 10.11 (2022): 945-949.
13. Qosimov, B. (2022). CARPENTRY SCHOOLS-APPLIED ART FOUNDATION OF DEVELOPMENT. *GALAXY INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*.
14. Qosimova, Nilufar. "GOALS AND OBJECTIVES OF CREATIVE THINKING IN THE COURSE OF THE LESSON." *International Journal of Early Childhood Special Education* (2022).
15. Yo'ldoshevich, Ergashev Madaminjon. "GOALS AND OBJECTIVES OF CREATIVE THINKING IN THE COURSE OF THE LESSON."
16. Qosimova, Nilufar. "Metals and their Alloys Application in Applied Art." *International Journal of Formal Education* (2022).
17. DAVRONOVA, NILUFAR. "QADIMGI YEVROPA ANTIK SANATI." *Наука и технология в современном мире* 2.8 (2023): 53-56.
18. Davronova, Nilufar, and Muslima Tursunova. "ANATOMIK BOSH NAMUNASINING QALAMTASVIRI. EKORSHE (ANTUAN GUDON IJODIY HAYKALI) GIPS BOSHINI TASVIRLASH." *Наука и инновация* 1.Maxsus son (2023): 78-82.
19. Davronova, Nilufar, and Oyshaxon Mo'minjonova. "TIK TURGAN XOLATDAGI INSON QOMATINING MURAKKAB XOLATDAGI TASVIRINI ISHLASH." *Наука и инновация* 1.Maxsus son (2023): 83-87.
20. Davronova, Nilufar. "RANGTASVIR MATERIALLARI VA ISH QUROLLARIDAN NATURADAN ISHLASHDA FOYDALANISH METODIKASI." *Наука и технология в современном мире* 2.11 (2023): 7-12.